

**IXTISOSLASHTIRILGAN YORDAMCHI MAKTABLARDA
OLIGOFRENOPELAGOG FAOLIYATIDAGI MUAMMOLAR VA
YUTUQLAR**

Axrorova Sevinch Abrorovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

sevinchaxrorova0@gmail.com

Ravshanova Zarina Azamat qizi

Oligofrenopedagogika yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda oligofrenopedagoglarning faoliyatidagi muammolar va yutuqlarni tahlil qiladi. Oligofrenopedagoglar, intellektual nuqsonlari bo‘lgan bolalar bilan ishlashda pedagogik yondashuvlar va metodlarni qo‘llash orqali samarali ta‘lim jarayonlarini tashkil etishga harakat qiladilar. Biroq, ular ta‘lim metodlarining cheklanganligi, malaka oshirishdagi muammolar, jismoniy infratuzilma yetishmasligi kabi qiyinchiliklarga duch keladilar. Shunga qaramay, maxsus ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish, individual yondashuvlarni qo‘llash va o‘quvchilarning jamiyatga integratsiyasi kabi yutuqlar ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: oligofrenopedagog, ixtisoslashtirilgan maktab, ta‘lim metodlari, maxsus ta‘lim texnologiyalari, jamiyatga integratsiya, pedagogik yondashuv, kasbiy malaka oshirish, o‘quvchilarning rivojlanishi, ijtimoiy e‘tibor.

Аннотация: В статье анализируются проблемы и достижения педагогов-олигосирот в специализированных вспомогательных школах. Олигофренопедагоги стараются организовать эффективный образовательный процесс, используя педагогические подходы и методы в работе с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями. Однако они сталкиваются с такими проблемами, как ограниченность методов обучения, проблемы с обучением, отсутствие физической инфраструктуры. Тем не менее, показаны такие достижения, как использование специальных образовательных технологий, использование индивидуальных подходов и интеграция учащихся в общество.

Ключевые слова: педагог-олигосирота, специализированная школа, методы обучения, специальные образовательные технологии, интеграция в общество, педагогический подход, профессиональное развитие, развитие учащихся, социальное внимание.

Abstract: This article analyzes the challenges and achievements in the activities of oligophrenopedagogues in specialized supportive schools. Oligophrenopedagogues

work with children who have intellectual disabilities, applying educational approaches and methods to organize effective learning processes. However, they face difficulties such as limited teaching methods, challenges in professional development, and inadequate physical infrastructure. Despite these challenges, the use of specialized educational technologies, individual approaches, and the integration of students into society are notable successes.

Keywords: oligophrenopedagogue, specialized schools, teaching methods, special education technologies, social integration, pedagogical approach, professional development, student development, social awareness.

Oligofrenopedagoglarning ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda intellektual nuqsonlari bo'lgan bolalar bilan ishlashadi. Ularning asosiy vazifasi — maxsus ta'lim usullarini qo'llab, bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdir. Ushbu pedagoglar o'z ishlarida turli qiyinchiliklarga duch kelishadi, lekin shuningdek, bir qator yutuqlarga ham erishadilar. Ixtisoslashtirilgan maktablarda oligofrenopedagoglarning faoliyatini tahlil qilish, ularning qarshi turgan muammolarini va erishgan yutuqlarini chuqur o'rganish zarur.

Oligofrenopedagoglarning faoliyatidagi muammolar.

Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda oligofrenopedagoglarning bir qator jiddiy muammolar bilan duch kelishadi. Bular nafaqat pedagogik yondashuvlar bilan bog'liq, balki psixologik, ijtimoiy va tashkiliy muammolarni ham o'z ichiga oladi.

1. Ta'lim usullarining cheklanganligi. Oligofrenopedagoglarning faoliyatida duch keladigan asosiy muammolardan biri, ta'lim metodlarining cheklanganligidir. Har bir bola o'ziga xos va maxsus yondashuvni talab qiladi, lekin ko'plab o'qituvchilar va pedagoglar uchun maxsus metodlarni ishlab chiqish va ularga mos ravishda ta'lim jarayonini olib borish qiyin bo'lishi mumkin. Ko'plab ixtisoslashgan maktablarda resurslar etishmaydi va yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llash uchun zarur vositalar va materiallar cheklangan bo'ladi.

2. O'qituvchilarni malaka oshirishdagi kamchiliklar.

Oligofrenopedagoglarning o'qitish va yordam ko'rsatish metodikalarini doimiy ravishda yangilashlari kerak. Afsuski, ko'plab o'qituvchilar malaka oshirish va kasbiy rivojlanishga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Ular zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlar bilan tanish emaslar yoki ularni qo'llashda amaliyotdagi muammolar bilan yuzma-yuz kelishadi.

3. Maxsus ta'limga ijtimoiy e'tiborning yetishmasligi.

Oligofrenopedagoglarning o'z faoliyatida faqat ta'lim va tarbiya bilan cheklanib qolmaydi. Ular o'qituvchilarning ruhiy va emotsional holatini ham nazorat qilishlari kerak. Biroq, jamiyatda maxsus ta'limga, ayniqsa intellektual nuqsonlarga ega bolalarga nisbatan ba'zan noxush qarashlar mavjud. Bu esa pedagoglarga

qiyinchiliklar yaratadi, chunki ular o'quvchilarga yordam berish jarayonida oilalar va jamiyatning to'g'ri yondashuvini kutishadi.

4. Jismoniy va texnik infratuzilmaning yetishmasligi.

Ko'plab ixtisoslashgan maktablar jismoniy va texnik infratuzilma jihatidan yetarlicha rivojlanmagan. Bu esa o'quvchilarga ko'proq samarali yordam ko'rsatish va ta'lim sifatini yaxshilashda to'siqlarni keltirib chiqaradi. Ehtiyojga moslashgan jihozlar, o'quv materiallari yoki zamonaviy ta'lim texnologiyalarining cheklanganligi pedagogning ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Oligofrenopedagoglarning faoliyatidagi yutuqlar.

Barcha qiyinchiliklarga qaramay, oligofrenopedagoglar o'z faoliyatida bir qator ijobiy o'zgarishlarga erishdilar. O'quvchilarning rivojlanishi va jamiyatga integratsiyasi uchun olib borilayotgan sa'y-harakatlar o'z samarasini bermoqda. Oligofrenopedagoglar o'quvchilarga individual yondashuvni qo'llashda muvaffaqiyatga erishdilar. Har bir bola o'ziga xos va maxsus ehtiyojlarga ega, shuning uchun ularning ta'lim jarayonini alohida rejalashtirish va moslashtirish talab etiladi. Oligofrenopedagoglar bu yondashuvni amalga oshirish orqali o'quvchilarning salohiyatini maksimal darajada ochib beradi. So'nggi yillarda ixtisoslashgan yordamchi maktablarda yangi ta'lim texnologiyalarini qo'llash, masalan, ta'lim dasturlari, elektron materiallar, interaktiv ta'lim vositalari va vizual materiallar kiritilgan. Bu texnologiyalar oligofrenopedagoglarga ta'lim jarayonini samarali boshqarishga, o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishga va ularning rivojlanishini nazorat qilishga yordam beradi. Oligofrenopedagoglarning faoliyati jamiyatda maxsus ta'limning ahamiyatini yanada kuchaytirishga yordam berdi. Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashga bo'lgan e'tibor ortganligi va ijtimoiy ongini oshirish orqali, ko'plab maktablar va jamoat tashkilotlari bu borada o'z sa'y-harakatlarini kuchaytirgan. Bu esa o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashga va jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi.

Oligofrenopedagoglar o'z ishida nafaqat o'quvchilar bilan, balki ularning oilalari, psixologlar, nutq terapevtlari, jamiyatdagi boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlashda muvaffaqiyatga erishdilar. Bu hamkorlikning samarasi sifatida o'quvchilarga yanada yaxshiroq yordam ko'rsatish, ularning salohiyatini rivojlantirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

1. O'quvchilarni ijtimoiy integratsiya qilishdagi yutuqlar.

Ixtisoslashgan yordamchi maktablarda ta'lim olish orqali, intellektual nuqsonlar bilan og'rigan o'quvchilar ijtimoiy muhitga integratsiya qilishda muvaffaqiyatli bo'lishdi. Ular o'zlarining ijtimoiy va shaxsiy ko'nikmalarini rivojlantirib, jamiyatda faol va mustaqil yashashga qodir bo'lishmoqda. Oligofrenopedagoglar bu borada katta yutuqlarga erishgan, chunki ular o'quvchilarga nafaqat bilim, balki jamiyatda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarni ham o'rgatadilar.

Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda oligorfenopedagoglarning faoliyati ko'plab muammolar bilan birga yutuqlarga ham ega. Ta'lim usullarining cheklanganligi, malaka oshirishdagi kamchiliklar, ijtimoiy e'tiborning yetishmasligi kabi muammolar hali ham mavjud bo'lsa-da, oligorfenopedagoglar yangi pedagogik metodlar, ta'lim texnologiyalari va individual yondashuvlarni qo'llash orqali yutuqlarga erishmoqda. Ularning faoliyati jamiyatda maxsus ta'limga bo'lgan e'tiborni oshirib, o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi. Bu sohadagi yutuqlar va muammolarni hal qilish, oligorfenopedagoglarning samarali faoliyatini yanada rivojlantirishga imkon yaratadi.

Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablar, intellektual nuqsonlari yoki rivojlanish muammolari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga mo'ljallangan muassasalar sifatida, oligorfenopedagoglar uchun murakkab va maxsus ta'lim jarayonlarini tashkil etishda katta ahamiyatga ega. Oligofrenopedagoglar o'z faoliyatida bir qator muammolar bilan to'qnash kelishadi, ammo shu bilan birga, ularning faoliyatida sezilarli yutuqlar ham mavjud. Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda oligorfenopedagoglarning faoliyatida uchraydigan muammolar va erishilgan yutuqlar tahlil qilinadi.

Oligofrenopedagoglarning faoliyatidagi muammolar

1. Pedagogik metodlar va yondashuvlarning cheklanganligi.

Oligofrenopedagoglar har bir bolaga individual yondashuvni talab qiladi, ammo bu yondashuvni ta'lim jarayoniga qo'llash uchun maxsus metodlar va materiallar cheklangan. Aksariyat ixtisoslashgan yordamchi maktablarda ta'lim jarayonini samarali boshqarish uchun zarur pedagogik vositalar mavjud emas. Ko'pincha, pedagoglar mavjud resurslar bilan ishlashga majbur bo'lib, yangi metodlarni joriy etishning imkoni cheklangan.

2. Ijtimoiy stereotiplar va noto'g'ri qarashlar.

Jamiyatda maxsus ehtiyojli bolalarga nisbatan ba'zan salbiy stereotiplar mavjud. Bu holat pedagoglarga o'quvchilarga to'liq yordam berishga to'sqinlik qiladi. Jamiyatda maxsus ta'limga bo'lgan e'tibor va tushuncha kam, bu esa o'quvchilarni ijtimoiy integratsiya qilishda ba'zan qiyinchiliklarga olib keladi.

3. O'qituvchilarning malakasini oshirishdagi muammolar.

Oligofrenopedagoglarning o'qitish metodlarini doimiy ravishda yangilab borishlari zarur. Ammo ko'plab o'qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish kurslari va amaliyotlar etishmaydi. Oligofrenopedagoglarning o'z bilim va ko'nikmalarini yangilash uchun zarur bo'lgan imkoni cheklangan, bu esa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

4. O'quvchilarni individual tarzda rivojlantirishdagi qiyinchiliklar.

Har bir bola o'ziga xos rivojlanish jarayonini talab qiladi, shuning uchun pedagoglar har bir o'quvchining ehtiyojlarini inobatga olib, maxsus yondashuvlar

ishlab chiqishlari zarur. Ammo bunday yondashuvlar amaliyotda to'liq qo'llanilmaydi, chunki ba'zi hollarda maktablar uchun zarur materiallar yoki kerakli ko'nikmalarga ega mutaxassislar mavjud emas.

5. Jismoniy infratuzilma va texnik vositalar yetishmasligi.

Ixtisoslashgan maktablarda jismoniy muhitning ko'p holatda bolalar uchun moslashmaganligi, shuningdek, maxsus ta'lim uchun zarur bo'lgan texnik vositalar va o'quv materiallarining cheklanganligi katta muammo hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv vositalarni joriy etish uchun yetarli resurslar yo'qligi pedagoglarning ishini qiyinlashtiradi.

Oligofrenopedagoglarning faoliyatidagi yutuqlar

1. Maxsus ta'lim metodlari va pedagogik yondashuvlarning samaradorligi. Oligofrenopedagoglar maxsus ta'lim metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarga individual yondashuvni amalga oshirishga erishdilar. Bu metodlar yordamida bolalar o'zlarini erkin va ishonchli his qilishadi, o'qish va boshqa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga muvaffaqiyatli erishadilar. Individual yondashuvlar yordamida o'quvchilarni rivojlantirish jarayoni yanada samarali bo'ladi.

2. Maxsus ta'lim texnologiyalarini qo'llash.

So'nggi yillarda oligofrenopedagoglar o'z faoliyatida maxsus ta'lim texnologiyalarini, interaktiv ta'lim vositalarini va vizual materiallarni keng qo'llay boshladilar. Bu texnologiyalar bolalar uchun o'qishni osonlashtiradi va o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Oligofrenopedagoglar bu yondashuvlarni qo'llab, o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ularning o'quv jarayonini yaxshilashga muvaffaqiyatli erishdilar.

3. Ijtimoiy integratsiyani qo'llab-quvvatlash.

Ixtisoslashgan maktablarda ta'lim olayotgan bolalar, ijtimoiy integratsiya jarayonida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Oligofrenopedagoglar o'quvchilarning jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashadi, ularga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar o'zlarini jamiyatning faol a'zolari sifatida his qilishadi.

4. O'qituvchilar va oilalar o'rtasidagi hamkorlik.

Oligofrenopedagoglarning faoliyatida oilalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikning o'sishi ham katta yutuq hisoblanadi. Bu hamkorlik o'quvchilarning rivojlanishini yaxshilashga, ularga zarur yordamni ko'rsatishga yordam beradi. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasida yaxshi aloqalar o'rnatilishi, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga imkon yaratadi.

5. Pedagoglarning professional rivojlanishi.

Oligofrenopedagoglarning o'z kasbiy malakalarini doimiy ravishda oshirishi va yangi pedagogik metodlar bilan tanishishi yutuqlardan biridir. Kasbiy rivojlanish

orqali pedagoglar o'z ishlarini samarali olib borish va o'quvchilarga yanada yaxshiroq yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Xulosa

Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda oligorfenopedagoglarning faoliyati murakkab va ko'p jihatdan muammolarga boy bo'lsa-da, ularning ishlari o'zining yuqori yutuqlari bilan ham ajralib turadi. O'quvchilarga individual yondashuv, maxsus ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ijtimoiy integratsiyani qo'llab-quvvatlash va o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish kabi yutuqlar o'quvchilarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, bu muassasalarda ishlayotgan pedagoglar o'z kasbiy malakalarini oshirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llashda davom etishlari zarur, chunki bu orqali o'quvchilarga sifatli ta'lim va yordam ko'rsatish imkoniyatlari yanada kengayadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A.T.Akbariyeva, Oligofrenopedagogikaning asosiy tamoyillari va metodlari. Tashkent: O'qituvchi (2020)..
2. Z.A.Ismailova, Maxsus ta'limda pedagogik yondashuvlar. Tashkent: Fan va texnologiya (2018).
3. A.K.Javonov, Oligofrenopedagogik faoliyat: muammolar va yechimlar. Tashkent: Samarqand universiteti nashriyoti (2019).
4. A.S.Murodov, Ixtisoslashgan maktablarda ta'lim: pedagogik yondashuvlar va innovatsiyalar. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti (2021).
5. B.H.Shokirov, Maxsus ta'lim tizimidagi innovatsion texnologiyalar. Tashkent: Ma'naviyat va ma'rifat nashriyot (2022).
6. G.F.Xolmatova, Intellektual nuqsonlar bo'lgan bolalar bilan ishlashda pedagogik metodlar. Tashkent: Ta'lim va fan nashriyoti (2020).